

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

7-СОН

ИЮЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-7>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Иқтисодиёт фанлари

ТОЖИЕВ Бехзод Бекмурод ўғли

Тошкент молия институти

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8129149>

БАНКЛАРАРО КРЕДИТЛАШ СТАВКАЛАРИ ХАЛҚАРО АМАЛИЁТДА LIBOR VA SOFR МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ТУЗИШДА АКТИВЛАРНИНГ ҚАЛРСИЗЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Мамлакатимизга жалб қилинаётган инвестиция лойиҳалари кесимидаги кредит ва қарз маблағларини узоқ муддатли даврларда сўндириш бўйича халқаро молия бозорларининг кутилаётган рискларини баҳолаш фоиз ставкаларининг ўзгариши иқтисодиётимизда валюта курсларидан кутилаётган йўқотишларга таъсирини таҳлил қилиш талабини келтириб чиқармоқда.

Калит сўзлар: фоиз ставкаси, LIBOR, SOFR, TONA, фонд биржалари, регулятор.

ТАДЖИЕВ Бехзод Бекмуродович

Тошкентский финансовый институт

независимый исследователь

СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ LIBOR И SOFR ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ВЛИЯНИЕ НА ДЕВАЛЬВАЦИЮ АКТИВОВ

АННОТАЦИЯ

Оценка ожидаемых рисков международных финансовых рынков по возврату кредитных и заемных средств в разрезе инвестиционных проектов, привлекаемых в нашу страну в долгосрочных периодах, создает потребность в анализе влияния изменения процентных ставок на ожидаемые потери от обменных курсов в нашей экономике.

Ключевые слова: процентная ставка, LIBOR, SOFR, TONA, фондовые биржи, регулятор.

TAJIYEV Behzod Bekmuradovich
Tashkent Financial Institute
independent researcher

INTERBANK LENDING RATES IN INTERNATIONAL PRACTICE LIBOR AND SOFR IN THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS IMPACT ON THE DEVALUATION OF ASSETS

ANNOTATION

An assessment of the expected risks of international financial markets for the return of credit and borrowed funds in the context of investment projects attracted to our country in the long term creates a need to analyze the impact of changes in interest rates on expected losses from exchange rates in our economy.

Keywords: interest rate, LIBOR, SOFR, TONA, stock exchanges, regulator.

Иқтисодиётимизда турли мустақил соҳалар мавжуд бўлиб, уларнинг фаолияти бир қатор кўрсаткичлар билан баҳоланади, таҳлил қилинади. Хорижий сармоядорлар учун зарур молиявий таҳлил кўрсаткичлари бугунги кунга келиб халқаро стандартлар кесимида талқин қилиниб келинмоқда. Буларни қабул қилинаётган ҳуқумат қарор ва фармонларида ҳам кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармонида мувофиқ 7 устувор йўналишдан айнан учинчиси миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш сифатида белгиланиши ҳам молиявий кўрсаткичларнинг макроиқтисодиётмизга таъсирини белгилаб беради.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4611-сонли қарорига мувофиқ, акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритилган юридик шахслар – 2021 йил 1 январдан бошлаб, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этади ва 2021 йил якунларидан бошлаб молиявий ҳисоботни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида тайёрланиши белгиланган.

Халқаро амалиётда банклараро кредитлаш тизими иқтисодиётимизнинг муҳим тармоқларини ривожлантиришга йўналтирилаётган кредит қарз маблағлари устидан фоиз кўринишидаги даромадларни олишда кенг қўлланилиб келинмоқда. Мамлакатимизда мазкур кредитлаш ставкаларининг қўлланилиши бўйича бир қатор аҳамиятли вазиятлар ҳақида фикр алмашамиз.

Халқаро банлараро кредитлаш тизими борасида бир нечта мамлакатимиз ва хорижий иқтисодчи олимдар илмий изланишлар таҳлил ва таққослама ҳисоб-китобларни амалга оширишган.

Мамлакатимиз олимларидан иқтисод фанлари номзоди Р.А.Садикова, ва тадқиқотчи Б.Б.Абдурасуловларнинг таъкидлашича: “Инвестициялашнинг устувор йўналишларини аниқ белгилаш, инвестиция фаолиятини оқилона тартибга солиш асосида ички ва ташқи молиявий манбалар, барча шарт-шароитларни ҳисобга олган ҳолда жалб қилиш миллий иқтисодиёт келажагини белгилайди. Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига ўтишда, ўз моделини амалга ошириш жараёнида инвестицияларни бошқариш ҳамда молиялаштириш, рискларни оптималлаштиришнинг самарали усулларини ўрганиш, муқобил вариантларни тўғри танлаш ва баҳолашнинг такомиллашган замонавий механизмлари ва воситаларини ўрганиш талаб этилади” [1, Б.2].

Хорижий олимлардан В.П.Первадчук, Д.Е.Галкинларнинг фикрича: “Халқаро кредитлаш тизимида LIBOR ставкаларининг ўрни корхоналарда кредит rischi, тўловга қобилиятлилиқ даражаси ҳамда ликвидлилиқ кўрсаткичларини модификациялаш имконини берувчи муҳим фактор бўлиб келмоқда” [2, Б.1].

Бундан ташқари, иқтисод фанлари номзоди П.А.Патроннинг фикрича “Биз кредит иқтисодиёти даврида яшаётганимиз сабабли, кредитларнинг адолатли қийматини аниқлаш жаҳон ҳамжамиятининг энг муҳим муаммоларидан бирига айланмоқда ва бу муаммога ечим сифатида кредитларнинг ҳаққоний қийматини аниқловчи LIBOR ставкаси жорий қилинди” [3, Б.1].

Мазкур мавзудан келиб чиқиб, зарурий таҳлил кўрсаткичлари ва уларни молиявий ҳисоботларда акс эттириш жараёнлари билан атрофлиқ танишиб чиқамиз.

1985 йилда котировка қилинган кундан бошлаб Лондон банклараро таклиф ставкаси (eng. *London Interbank offered rate, LIBOR*) барча турдаги кредит ва ҳосилавий маҳсулотларга нарх белгилашда энг муҳим ставкалардан бирига айланди. Аммо, аксарият таҳлилчиларнинг фикрига кўра, рискларни баҳолашдаги камчиликлар 21 асрга келиб ипотека кредити ортидан бутун дунё жаҳон молиявий инқирозига юз тутди.

LIBOR – Лондон банклараро бозорида фаолият юритувчи банклар томонидан турли валюталарда ва турли муддатларда – 1 кундан 12 ойгача бўлган маблағларни таклиф қилувчи банклараро кредитлар бўйича ўртача тортилган фоиз ставкаси ҳисобланади.

Бугунги кунга келиб, LIBOR ставкаси қуйидаги молиявий операцияларга нисбатан қўлланилмоқда:

- форвард шартномалар бўйича фоиз ставкаларига;
- фьючерс шартномаларда қисқа муддатли фоиз ставкаларига;
- своп фоизларида;
- своп инфляцияларида;
- векселда сузувчи ставка сифатида;
- иккиёқлама кредит келишувларида сузувчи ставка бўлиб;
- ипотека кредитларида.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, LIBOR ставкаси кредит хавфидан холи эмас, AAA рейтинг кўрсаткичига эга бўлган биринчи тоифадаги кредит ташкилотлари ҳам жуда паст бўлса-да дефолт (мажбуриятни бажармаслик) эҳтимолига эга.

Бутун дунё молиявий инқирозига қарамай Лондон банкларида рискни камайтириш бўйича кескин чоралар эҳтиёткорлик қўлланилиб келингани сабабларидан яна бири 500 трлн. АҚШ доллари миқдorigа тенг қарз маблағлари рисклилиқ даражасини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга мазкур ставка мавқеини кўрсатиб қўйди.

Яна бир LIBOR бўйича можаролардан бири Lehman Brothers инвестиция банки 15 сентябрь 2008 йилда банкрот бўлганидан сўнг, банк хажми жиҳатидан нисбатан кичик инвестиция банки бўлса-да, унинг ҳамкор банклар олдидаги умумий мажбуриятлари жуда катта бўлган эди. Lehman Brothers инвестиция банки банкрот бўлган пайтда банклараро молиялаштириш тўхтатилди, чунки банклар кредит бозоридаги контрагентларининг кредит қобилиятига ишончлари комил эмас эди.

2012 йил 28 сентябрда Буюк Британия ҳукумати LIBOR ставкалари тизимини ислоҳ қилиш тўғрисидаги ҳисоботни эълон қилди. Молиявий бозор назорати органи (Буюк Британиянинг асосий молиявий регулятори) ижрочи директори М.Уитли ЛИБОР билан боғлиқ ноаниқликларни тузатиш ва келажақдаги можароларнинг олдини олишга қаратилган 10 банддан иборат режани тақдим этди.

LIBOR жаҳон молия тизимида шунчалик қаттиқ сингиб кетганки, уни бир кечада бирон-бир муқобил бозор воситаси билан алмаштириб бўлмайди. LIBOR обрўсига жиддий зарба берилганига қарамай, бу бозор иштирокчилари томонидан ундан фойдаланиш кўламининг пасайишига таъсир қилмади.

Лекин, Буюк Британиянинг асосий молиявий регуляторининг чора-тадбирларига қарамай G20 давлатлари молиявий барқарорлик кенгашидан глобал молиявий тизимни мустаҳкамлаш учун базавий ставкаларни ислох қилишни сўралди ҳамда фаол кредит бозорига асосланган муқобил базавий ставкалар аниқланди.

Бундан келиб чиқиб, регуляторлар 2021 йил 5 мартдан йен LIBOR 2021 йил 31 декабрда 3 ва 6 ойлик USD LIBOR эса 2023 йил 30 июнда тугабини эълон қилишди шунингдек, барча янги кредит ва қарз облигациялари 2021 йил 31 декабрдан кечиктирмай USD LIBORдан фойдаланишни тўхтатиши керак.

1-жадвал. LIBOR USD 2022 йил амалда бўлган ставкалари тўғрисида маълумот

Амал қилиш муддати	Ставка фоизда
01.01.2022-31.03.2022	0,96
01.04.2022-30.06.2022	2,29
01.07.2022-30.09.2022	3,75
01.10.2022-31.12.2022	4,77

Регулятор юқоридаги ҳолатларни баҳолаб қуйидаги ўзгартирилган ставкаларни таклиф қилди:

1. LIBOR АҚШ долларларидаги ҳисоб-китоблар ўрнига – SOFR (eng. Secured overnight financing rate) АҚШ ғазначилигининг қайта сотиб олиш бозоридаги операцияларга асосланади, бу ерда банклар ва инвесторлар АҚШ ғазначилик қимматли-қоғозларини бир кеча-кундуз ставкаси бўйича қарзга олади ёки қарзга беручи хавф-хатарсиз ставкага яқиндир;

2. LIBOR Япония йенаси ўрнига – TONA (eng. Tokyo overnight average rate) гаровсиз асосда бир кеча-кундуз курс бўйича йенани қарзга олиш харажатларини акс эттиради, пул бозорларида TONA тўлиқ битим санасига боғланган ва хавф-хатарсиз курсга ставкага яқиндир;

3. LIBOR EURO ўрнига – EURIBOR – евро қарзлари учун асосий ставка бўлиб қолади, чунки бу ставка қайта тузилган ва Европа регуляторлари томонидан мос деб тан олинган ставкадир.

SOFR ва LIBOR қисқа муддатли қарз олиш харажатларини акс эттиради, аммо улар ўртасида асосий фарқлар мавжуд.

2-жадвал. SOFR ва LIBOR ставкалари ўртасидаги ўзаро фарқли жиҳатлари

SOFR	LIBOR
Кунлик “геро” операцияларида 700 миллиард доллардан ортиқ транзакция маълумотларига тўлиқ таянади.	Қисман бозор ва қисман экспорт ҳулосасига асосланади.
Банкларо транзакциялар бўйича овернайт ставкаси асосида гаровга қўйилган кредитлар қийматини ўлчайди ва АҚШ ғазначилик қимматли-қоғозлари билан таъминланади.	Банкларо бозорда таъминланмаган кредитларнинг қийматини ўлчайди ва кредит риси, ликвидликнинг ўрнатилган таркибий қисмини ўз ичига олади.
Ҳар куни чоп этиладиган ретроспектив курс.	Ҳар куни эълон қилинадиган истикболли курс, муддатлари 1 кундан бир йилгача.

Демак, юқоридаги фоиз ставкаларининг бир-бирдан ўзаро фарқланиши бугунги кунга келиб долзарб ставканинг дунёга келишига сабаб бўлди. Бу эса ўз навбатида рискларни баҳоловчи мутахассисларга кунлик Лондон фонд биржаси ва жаҳондаги йирик фонд бозорларини кузатиш ва оптимал ставка ларни қўллаш заруриятини келтириб чиқаради.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, кутилаётган молиявий рискларни баҳолаш ташқи инвестицияларни жалб қилишда хорижий молия институтлари талабларини қабул қилиш мажбуриятини юкламоқда.

Ўрганишлар натижасида қуйидаги тавсияларни илгари сурмоқчимиз:

- узоқ муддатли кредитва қарз маблағларини жалб қилишда валюта курслари фарқидан катта йўқотилиш хафларини олдини олиш мақсадида хорижий валюталарни регулятор томонидан харид қилиниши миқдорини ягона ўзгармас валюта курсида амалга ошириш орқали инфлятцион йўқотишларни камайтириш ёки буткул четлаб ўтиш афзаллигини яратиши мумкин;

- активларнинг қадрсизланишига таъсирини камайтириш мақсадида яратилаётган узоқ муддатли активларнинг бошланғич қийматига ўртача тортилган фоиз харажатларини маълум бир даврда қўллаш орқали ўсувчи фоиз ставкаларини хафини бир оз бўлса-да пасайтириш имконияти вужудга келиши мумкин.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Р.А.Садикова, Б.Б.Абдурасулов “Инвестицион рискларни камайтиришда хеджирлаш ва унинг аҳамияти” 2019й. 6б;
2. В.П.Первадчук, Д.Е.Галкин “Роль ставки межбанковского кредитования LIBOR в мировой экономике” 2011. 5с;
3. П.А.Патрон “Процесс ценообразования кредитов: реформа ставки LIBOR” 2014г. 11с;

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz